

O'QITUVCHI VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI NIZOLARNING OLDINI OLIISH – TA'LIM SAMARALIDORLIGI OMILI

Dilfuza Rasulova (Rustamovna)

Adjunct Professor, Webster University in Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083473>

ANNOTATSIYA

Ayni tezis, ta'lim muassasalarida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida yuzaga keladigan nizolarning oldini olishning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Ta'lim jarayonida tez-tez uchraydigan nizo va tushunmovchiliklar, o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyati va umumiy o'quv muhitiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun, ushbu tadqiqotning maqsadi, nizolarni samarali boshqarish va oldini olish usullarini aniqlash orqali ta'lim jarayonini optimallashtirishdir.

KALIT SO'ZLAR: Konflikt, natijadorlik, stress, nizo, tadqiqot, bahs, samaradorlik, strategiya, o'quv muhiti, kuzatuv, ta'lim muassasalari. *"Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q. Qanchalik murakkab bo'lmasin, ta'limda poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak. Chunki biz ko'p vaqt yo'qotganmiz".*

Shavkat Mirziyoyev

Ta'lim jarayoni, nafaqat bilim va ko'nikmalar berish, balki o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqot va o'zaro munosabatlarni yaxshilashga ham xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonda turli xil nizolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa ta'lim sifatiga va umumiy ta'lim muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning samarali boshqarilishi, o'quv muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omilidir. Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni oldini olishning ta'lim samaradorligiga ta'sirini chuqur o'rganishdir.

Bu tadqiqot, ta'lim muassasalaridagi nizolar yuzaga kelishining asosiy sabablari va ularni oldini olish yoki minimallashtirish bo'yicha samarali yechimlar taklif qilishga qaratilgan. Ushbu tezis, nizolarning o'quvchilar o'zlashtirish qobiliyati va o'qituvchilarning dars berish samaradorligi ustida qanday ta'sir qilishi mumkinligini baholaydi.

Tadqiqot, so'rovnomalar, kuzatuvlar va tajriba sinovlari kabi turli yondashuvlarni qo'llagan holda olib boriladi. Shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar bilan olib borilgan yarim tuzilgan intervyular orqali to'plangan ma'lumotlar, tadqiqotning asosiy dalillarini taqdim etishda foydalaniladi. Bu

ma'lumotlar asosida, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni samarali hal qilish yoki oldini olishning eng yaxshi usullari aniqlanadi.

Natijada, ushbu tadqiqot nafaqat ta'lim muassasalarida nizolarni boshqarish bo'yicha aniq tavsiyalar beradi, balki kelajakda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilashga yordam beradigan strategiyalarni ishlab chiqishda asosiy ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni oldini olishning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilishdir. Tadqiqot, nizolarni samarali boshqarish yoki oldini olishning ta'lim muhitiga va o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan.

1. So'rovnomalar: So'rovnomalar, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolar haqida ularning fikrlarini, shuningdek, bu nizolarni qanday boshqarish yoki oldini olish tajribalari haqida ma'lumot to'plash uchun mo'ljallangan.

- So'rovnomalar yordamida olingan ma'lumotlar kvantitativ tahlil uchun ishlatiladi va statistik dasturlar yordamida tahlil qilinadi.

2. Kuzatuvlar: Tadqiqotchilar turli ta'lim muassasalarida sinflarda bevosita kuzatuvlar o'tkazadilar. Kuzatuvlar davomida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot va potentsial nizo holatlarining yuzaga kelish sabablari kuzatiladi. Kuzatuvlar yordamida olingan ma'lumotlar, nizolar yuzaga kelishining sabablari va ularning oldini olish bo'yicha amaliy maslahatlar berish imkonini beradi.

3. Yarim tuzilgan intervyular: O'qituvchilar va o'quvchilar bilan alohida yarim tuzilgan intervyular o'tkaziladi. Intervyular orqali, nizolar haqida chuqurroq ma'lumotlar to'planadi va ularning ta'lim sifatiga ta'siri haqida tushunchalar olinadi.

Intervyu natijalari kvalitatif tahlil uchun ishlatiladi, bu esa nizolarning ta'lim muhitiga ta'sirini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Natijalar.

Tadqiqot davomida turli maktab va ta'lim muassasalaridan yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilindi. O'qituvchi va o'quvchilar ishtirokidagi so'rovnomalar, kuzatuvlar va yarim tuzilgan intervyular orqali nizolar yuzaga kelishining sabablari va ularga yechim topish usullari o'rganildi.

1. Nizolar sabablari: Kuzatuvlar va intervyular natijalariga ko'ra, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolar ko'pincha o'zaro tushunmovchiliklar, o'qitish

uslubidagi farqlar va o'quvchilarning o'zlarini ifoda etishdagi cheklovlar tufayli yuzaga keladi.

- So'rovnoma shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar o'qituvchilar tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlanmaganliklarini his qilganda nizolarning yuzaga kelish ehtimoli ortadi.

2. Ta'lim samarasiga ta'siri:

- Ma'lumotlar tahlilidan ma'lum bo'lishicha, nizolarning oldini olish yoki samarali boshqarilishi o'quv muhitini yaxshilaydi va o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini oshiradi.

- O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida ochiq muloqot qurilib va nizolarni hal etishda o'quvchilar fikrlari inobatga olinganda, o'quvchilarning maktabga bo'lgan qiziqishlari va motivatsiyalari sezilarli darajada oshgan.

3. Nizolarni boshqarish usullari:

- Intervyular orqali, o'qituvchilarning nizolarni oldini olish va hal qilish bo'yicha tajribalari to'plandi. O'qituvchilarning professional rivojlanish dasturlarida nizo boshqarish ko'nikmalariga e'tibor qaratilganda, ularning o'quvchilar bilan munosabatlari yaxshilangan.

- O'quv muassasalari tomonidan amalga oshirilgan nizo boshqarish tadbirlari o'quvchilarning umumiy o'zaro munosabatlarini yaxshilashga xizmat qilgan.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni samarali boshqarishning ta'lim sifatiga ijobiy ta'siri borligini tasdiqlaydi. O'zaro tushunish va muloqotni yaxshilash, nizolarni oldini olish va ularni hal qilishda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'quv muhitini yaxshilaydi va o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, tadqiqot, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotning sifati va nizolarni boshqarish usullarining ta'lim samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omil ekanligini ko'rsatdi.

Takliflar

1. Nizo boshqarish bo'yicha seminar-tadbirlar:

- Ta'lim muassasalari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni boshqarish bo'yicha tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazishi tavsiya etiladi. Bu tadbirlar o'qituvchilarga nizolarni oldini olish va samarali hal qilish bo'yicha zarur ko'nikmalar va uslublarni o'rgatadi.

2. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi:

- O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish dasturlarida nizo boshqarish ko'nikmalarini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu, o'qituvchilarni

o'quvchilar bilan yanada samarali muloqot qilishga va o'zaro tushunmovchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

3. Muloqotni yaxshilash dasturlari:

- Maktablarda o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni yaxshilash bo'yicha dasturlar joriy etilishi kerak. Bu dasturlar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi ochiq va do'stona muloqot muhitini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

4. O'quv muassasalarida madaniyatni o'zgartirish:

- Ta'lim muassasalari o'quv muhitida hamkorlik va o'zaro hurmat madaniyatini mustahkamlashga qaratilgan choralarni ko'rishlari kerak. Bu, nizolar sonini kamaytiradi va o'quv muassasalarining umumiy samaradorligini oshiradi.

5. Tadqiqotlarni davom ettirish:

- Kelajakda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni oldini olish va hal qilishning yangi usullarini izlash va baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi. Bu, ta'lim muassasalariga yanada samarali yechimlar taklif qilish imkonini beradi.

Ushbu takliflar, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarni boshqarish va oldini olish orqali ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, natijada o'quv muhitini yaxshilash va o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Jo'rayliv V.I. "Pedagogik mo'jorologiya asoslari" darslik. 1995. Rossiya.
2. Haydarov S.A. "O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi islohotlar". 2021. Toshkent
3. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).
4. Effective communication between students and lecturers: improving student-lead communication in educational settings - <https://core.ac.uk/download/pdf/42583798.pdf>
5. Ochilova M. "Yangi pedagogika texnologiyalari".

